

Mundos Posibles: Un Modelo Lógico de Coherencia entre Identidad y Veracidad

Omar Pavel Ancka Quispe

*Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,
Escuela de Ingeniería Electrónica, Universidad Nacional del Callao, Callao, Perú*

(18 de Mayo de 2021)

Este artículo presenta un modelo lógico-semántico general que permite evaluar la consistencia global entre identidades ontológicas y afirmaciones en mundos finitos de individuos. Si bien el modelo se inspira en los clásicos problemas de veraces y mentirosos —como los encontrados en las llamadas «islas de los caballeros y bribones»—, su estructura formal permite una aplicación más amplia en contextos donde es necesario analizar la coherencia entre lo que un agente *es* y lo que *dice*. El modelo se basa en la asignación de una identidad ontológica a cada individuo (por ejemplo, honesto o mentiroso, sensor confiable o defectuoso) junto con una afirmación que expresa una proposición. Se establecen dos operadores semánticos: uno que representa la identidad del agente y otro que evalúa el valor de verdad de su enunciado en un mundo posible. A partir de estas asignaciones, se define una semántica tabular finita que permite construir todos los mundos posibles y aplicar una regla de consistencia que filtra aquellos mundos que presentan coherencia entre identidad y enunciado. Este enfoque ofrece una alternativa formal y explícita a los métodos inferenciales clásicos, permitiendo aplicaciones en lógica de agentes, diagnóstico, teoría de modelos y análisis epistemológico.

1. Introducción

Los problemas de veraces y mentirosos han sido utilizados ampliamente tanto en la enseñanza de la lógica como en la exploración de principios epistemológicos sobre verdad, referencia y consistencia. En estos escenarios, se considera un conjunto de individuos que pueden ser veraces (que siempre dicen la verdad) o mentirosos (que siempre mienten), y cuyas declaraciones involucran referencias a sí mismos o a otros.

Aunque estos problemas pueden formalizarse en el marco de la lógica proposicional o de predicados, en general requieren asumir premisas o axiomas ad hoc para ser resueltos. En contraste, este trabajo propone un nuevo modelo semántico que no requiere suposiciones previas sobre la veracidad de los enunciados ni el uso de reglas de inferencia deductiva, sino que explora exhaustivamente el espacio de configuraciones posibles.

El modelo introduce dos operadores: uno que determina la identidad ontológica de un individuo, y otro que interpreta el contenido veritativo de su enunciado. Mediante una tabulación sistemática sobre todas las combinaciones posibles de identidades en el Universo \mathcal{M} , y una regla de evaluación basada en la coherencia entre lo que un agente es y lo que dice, se eliminan los mundos con configuraciones inconsistentes y se conservan aquellos donde se satisface la regla de coincidencia semántica. Esta metodología, que denominamos *Modelo Semántico Tabular de Coherencia entre Identidad y Veracidad*, proporciona una herramienta rigurosa, intuitiva y extensible para el análisis de este tipo de problemas lógicos.

2. Definiciones Formales del Modelo

En esta sección se introduce formalmente el modelo lógico-semántico propuesto para analizar problemas de agentes veraces y mentirosos. Partimos de un universo finito de individuos, cada uno de los cuales pertenece a una de dos clases ontológicas: veraces (honestos) o mentirosos. A través de operadores formales, se estudia la coherencia entre la identidad de cada agente y el valor de verdad de sus afirmaciones, evaluadas dentro de todos los mundos posibles.

2.1 Universo y clases ontológicas

Sea $U = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ el conjunto finito de individuos involucrados en el problema. A cada individuo X_i se le asigna una identidad ontológica, por ejemplo: $\sigma(X_i) \in \{H, M\}$, dado por:

$$\sigma : U \rightarrow \{H, M\}$$

donde σ es el operador de identidad. H representa a un individuo Honesto (siempre dice la verdad). M representa a un individuo Mentiroso (siempre miente). Además, después de la asignación

$$\sigma(X_i) \Rightarrow \sigma \in \mathcal{M}$$

representa una asignación completa de identidades a todos los individuos de U , que llamaremos **mundo posible**. Entonces, definimos al conjunto de todas las posibles asignaciones de identidades (mundos posibles) como el **Universo** \mathcal{M} , dado por:

$$\mathcal{M} := \{\sigma \mid \sigma : U \rightarrow \{H, M\}\}$$

2.2 Valor de verdad según identidad y según evaluación

Introducimos dos funciones que definen los valores de verdad implicados en el modelo:

Definición 1: Valor de verdad según su Identidad.

Sea $\sigma \in \mathcal{M}$ un mundo posible, y sea $X_i \in U$. Definimos el valor de verdad asociado a la identidad de X_i como:

$$v(\sigma(X_i)) = \begin{cases} V & \text{si } \sigma(X_i) = H \\ F & \text{si } \sigma(X_i) = M \end{cases}$$

Definición 2: Valor de verdad del Enunciado emitido por X_i .

Sea φ_{X_i} el enunciado concreto que ha emitido el individuo X_i , y sea $\sigma \in \mathcal{M}$ un mundo posible. Definimos el valor de verdad del enunciado evaluado en σ como:

$$v(\varphi_{X_i}, \sigma) \in \{V, F\}$$

Este valor se obtiene interpretando φ_{X_i} bajo la asignación de identidades dada por σ .

2.3 Criterio de coherencia semántica

Definimos ahora la regla fundamental de coherencia para aceptar un mundo posible σ como consistente y perteneciente al conjunto solución del problema en cuestión:

Regla de consistencia semántica:: Un mundo posible $\sigma \in \mathcal{M}$ es **coherente** con la afirmación de X_i si y solo si:

$$v(\sigma(X_i)) = v(\varphi_{X_i}, \sigma)$$

Es decir, el valor de verdad que corresponde a la identidad de X_i coincide con el valor de verdad de su afirmación evaluada dentro del mismo mundo posible.

2.3.1 Definición de mundo válido

Dado que un mundo posible σ puede ser coherente para algunos individuos pero no para otros, definimos:

Mundo válido:: Un mundo posible $\sigma \in \mathcal{M}$ es un **mundo válido** para el problema dado si es coherente para todos los individuos que han emitido afirmaciones explícitas.

2.4 Operadores del modelo

Vamos a resumir de manera explícita los operadores semánticos usados:

- $\sigma : U \rightarrow \{H, M\}$: Asignación de identidades (mundo posible). Después de la asignación $\sigma(X_i)$ es la identidad individual para un individuo particular.
- $v(\sigma(X_i))$: Valor de verdad asignado según identidad.
- $v(\varphi_{X_i}, \sigma)$: Valor de verdad del enunciado en el modelo.

Además el modelo se puede extender a cualquier número de identidades. Por ejemplo, sea $U = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ el conjunto finito de n individuos. Sea $k = 4$, el número de identidades, entonces el operador de identidad σ se define como:

$$\sigma : U \rightarrow \{H, M, S, R\}$$

Este operador representa un mundo posible, es decir, una asignación que le dice a cada individuo $X_i \in U$ si es H , M , S o R , y el Universo \mathcal{M} tendrá k^n mundos posibles.

$$\mathcal{M} = \{\sigma_j\}_{j=1}^{k^n}$$

2.5 Procedimiento general

El procedimiento lógico general para resolver un problema se resume en los siguientes pasos:

1. Enumerar todos los mundos posibles $\sigma \in \mathcal{M}$, donde cada mundo asigna a cada individuo del conjunto U una identidad (por ejemplo, honesto o mentiroso).
2. Para cada afirmación φ_{X_i} pronunciada por algún individuo $X_i \in U$, evaluar su valor de verdad $v(\varphi_{X_i}, \sigma)$ en cada mundo posible σ . Es decir, preguntarse:

“¿Sería verdadera esta afirmación si el mundo fuera σ ?”

3. Calcular en cada mundo σ el valor asociado a la identidad del individuo X_i , es decir, $v(\sigma(X_i))$, donde:

$$v(\sigma(X_i)) = \begin{cases} V, & \text{si } \sigma(X_i) = H \\ F, & \text{si } \sigma(X_i) = M \end{cases}$$

4. Verificar si se cumple la regla de consistencia para cada individuo que efectuó una afirmación:

$$v(\varphi_{X_i}, \sigma) = v(\sigma(X_i)),$$

esto garantiza que la afirmación de X_i concuerda con su identidad en el mundo σ .

5. Conservar solamente aquellos mundos $\sigma \in \mathcal{M}$ en los que todas las afirmaciones de los hablantes son consistentes con su identidad. Estos mundos son los **mundos válidos** del problema. Esta verificación de coherencia puede hacerse de manera **simultánea** para todas las afirmaciones (evaluando en paralelo), o bien **paso a paso**, evaluando una afirmación a la vez y descartando mundos inconsistentes en cada paso. En el enfoque secuencial, se comienza con todos los mundos posibles y se filtra progresivamente según la consistencia de cada afirmación individual.

3. Ejemplos de Aplicación del Modelo

Presentamos aquí dos ejemplos para ilustrar cómo se define el conjunto de mundos posibles \mathcal{M} a partir del universo U de individuos, y cómo se representa cada mundo como una asignación total de identidades.

3.1 Ejemplo de uso 1: Agentes honestos y mentirosos

Consideremos un universo de tres personas: $U = \{A, B, C\}$, donde cada individuo puede ser **honesto** (H) o **mentiroso** (M). Un individuo honesto siempre dice la verdad; un mentiroso, siempre miente.

La asignación de identidades se representa mediante una función:

$$\sigma : U \rightarrow \{H, M\}$$

y cada asignación distinta constituye un **mundo posible**. Dado que hay dos opciones para cada uno de los tres individuos, existen $2^3 = 8$ mundos posibles, y de este modo, se construye el conjunto de mundos posibles \mathcal{M} , que se presenta en la siguiente tabla.

Universo \mathcal{M}	$\sigma(A)$	$\sigma(B)$	$\sigma(C)$
σ_1	H	H	H
σ_2	H	H	M
σ_3	H	M	H
σ_4	H	M	M
σ_5	M	H	H
σ_6	M	H	M
σ_7	M	M	H
σ_8	M	M	M

entonces, de maneaa explícita

$$\begin{aligned} \mathcal{M} &= \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6, \sigma_7, \sigma_8\} = \{\sigma_j\}, \\ \mathcal{M} &= \{HHH, HHM, HMH, HMM, MHH, MHM, MMH, MMM\} \end{aligned}$$

Proposiciones emitidas

Supongamos que los individuos emiten las siguientes proposiciones:

- A dice: “B es mentiroso”
- B dice: “C es honesto”
- C dice: “A es mentiroso”

A cada proposición φ_i se le asigna un valor de verdad según el mundo σ , evaluando si lo que dice es cierto o no. Esto se representa como:

$$v(\varphi_i, \sigma) \in \{V, F\}$$

Evaluación en un mundo específico

Veamos el procedimiento completo para el mundo σ_4 , donde:

$$\sigma_4(A) = H, \quad \sigma_4(B) = M, \quad \sigma_4(C) = M$$

- A dice: “B es mentiroso”
 - En σ_4 , B es realmente mentiroso: la proposición es verdadera $\Rightarrow v(\varphi_A, \sigma_4) = V$
 - A es honesto $\Rightarrow v(\sigma(A)) = V$
 - Coinciden \Rightarrow consistente
- B dice: “C es honesto”
 - En σ_4 , C es mentiroso: la proposición es falsa $\Rightarrow v(\varphi_B, \sigma_4) = F$
 - B es mentiroso $\Rightarrow v(\sigma(B)) = F$
 - Coinciden \Rightarrow consistente
- C dice: “A es mentiroso”
 - En σ_4 , A es honesto: la proposición es falsa $\Rightarrow v(\varphi_C, \sigma_4) = F$
 - C es mentiroso $\Rightarrow v(\sigma(C)) = F$
 - Coinciden \Rightarrow consistente

Como todas las afirmaciones son consistentes con la identidad de cada individuo, el mundo σ_4 es un **mundo coherente**.

Filtrado de mundos inconsistentes

Para resolver el problema, se evalúan todos los mundos $\sigma \in \mathcal{M}$. Se descartan los que contengan alguna inconsistencia, es decir, para los cuales:

$$v(\varphi_i, \sigma) \neq v(\sigma(X_i)) \quad \text{para algún } i$$

Los mundos restantes son los **mundos válidos**. En muchos problemas clásicos, sólo uno sobrevive, determinando así la identidad de cada individuo.

Ejemplo de Uso 2: Sensores confiables o defectuosos

Supongamos un conjunto de sensores digitales dado por $U = \{S_1, S_2\}$. Cada sensor puede tener una de dos identidades funcionales posible:

- C: Sensor confiable (*dice la verdad: su salida refleja la realidad*).
- D: Sensor defectuoso (*miente: su salida siempre es opuesta a la realidad*).

Mundos posibles

Cada sensor puede ser C o D, por lo tanto, existen $2^2 = 4$ mundos posibles:

\mathcal{M}	$\sigma(S_1)$	$\sigma(S_2)$
σ_1	D	D
σ_2	D	C
σ_3	C	D
σ_4	C	C

Afirmaciones y salida de sensores

Supongamos que ambos sensores intentan medir la misma magnitud binaria (por ejemplo, si un objeto está presente o no), y que:

- El valor real del mundo es **1** (objeto presente).
- Las salidas observadas son:
 - S_1 emite: 0
 - S_2 emite: 1

Entonces, para cada mundo σ_j , evaluamos si la salida del sensor coincide (en el caso de confiable) o es contraria (en el caso de defectuoso) con la realidad. Denotamos el valor de verdad de la afirmación del sensor como:

$$v(\varphi_{S_i}, \sigma_j) = \begin{cases} 1 & \text{si la salida del sensor coincide con su tipo (C/D) en } \sigma_j, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Por ejemplo:

- Si $\sigma_j(S_1) = D$, entonces se espera que su salida sea $\neg 1 = 0$, y como emitió 0, entonces $v(\varphi_{S_1}, \sigma_j) = 1$.
- Si $\sigma_j(S_2) = C$, se espera salida 1, y como dio 1, entonces $v(\varphi_{S_2}, \sigma_j) = 1$.

Evaluemos en todos los mundos:

\mathcal{M}	Entradas		Salida	Para Comparar
	$\sigma(S_1)$	$\sigma(S_2)$	$v(\varphi_{S_1}, \sigma_j)$	$v(\varphi_{S_2}, \sigma_j)$
σ_1	D	D	1	0
σ_2	D	C	1	1
σ_3	C	D	0	0
σ_4	C	C	0	1

Evaluación de consistencia

Aplicamos la regla de consistencia para conservar solo los mundos donde ambas salidas sean coherentes con su tipo de sensor:

$$v(\varphi_{S_i}, \sigma) = v(\sigma(S_i))$$

Como usamos 1 para decir «afirmación coherente con la identidad», aplicamos:

- σ_2 es el **único** mundo donde ambas afirmaciones son coherentes.

Conclusión

El **mundo válido** es:

$$\sigma_2 = \{S_1 = D, S_2 = C\}$$

Esto significa que:

- S_1 es defectuoso (emitió 0, opuesto al 1 real).
- S_2 es confiable (emitió 1, que coincide con la realidad).

Este ejemplo muestra cómo el modelo puede aplicarse al diagnóstico de sensores mediante el filtro de mundos posibles según la consistencia entre identidad funcional (C o D) y comportamiento observable.

4. Ejemplo Práctico paso a paso: Tres Habitantes en una Isla de Veraces y Mentirosos

Estás en una isla en la que sus habitantes pueden ser **honestos (H)** o **mentirosos (M)**. Te encuentras con tres personas: A , B y C . Cada una hace una afirmación:

- A dice: «Yo soy ...» pero no puedes escucharlo.
- B dice: « A dijo que es un mentiroso».
- C dice: « B está mintiendo; es un mentiroso».

Queremos determinar quién es H y quién es M usando el modelo lógico de consistencia entre identidad y veracidad.

Paso 1: Tabla de mundos posibles

Cada persona puede ser honesta (H) o mentirosa (M), así que hay $2^3 = 8$ mundos posibles. Llamamos σ_j a cada mundo.

\mathcal{M}	$\sigma_j(A)$	$\sigma_j(B)$	$\sigma_j(C)$
σ_1	H	H	H
σ_2	H	H	M
σ_3	H	M	H
σ_4	H	M	M
σ_5	M	H	H
σ_6	M	H	M
σ_7	M	M	H
σ_8	M	M	M

Paso 2: Evaluación de la proposición de A

De lo que se escucha de A , y de la afirmación de B , se puede establecer que el enunciado de A se debe modelar como una autoasignación verbal de identidad de sí mismo, de la forma:

$$\varphi_A := \text{“Soy } \sigma_{\text{verbal}}(A)\text{”}, \quad \text{donde } \sigma_{\text{verbal}}(A) \in \{H, M\}$$

Este enunciado se interpreta como una proposición sobre la identidad de A que debe ser evaluada bajo cada mundo posible $\sigma \in \mathcal{M}_A$. Dado que en nuestro sistema los agentes honestos siempre dicen la verdad y los mentirosos siempre mienten, se tiene los criterios:

- $v(\varphi_A, \sigma_m)$: valor de verdad de la proposición específica emitida por A , evaluado en el mundo posible σ_m de \mathcal{M}_A .

$$v(\varphi_A, \sigma) = \begin{cases} V & \text{si } \sigma(A) = H \text{ y } \varphi_A := \text{“Soy } H\text{”} \\ F & \text{si } \sigma(A) = H \text{ y } \varphi_A := \text{“Soy } M\text{”} \\ F & \text{si } \sigma(A) = M \text{ y } \varphi_A := \text{“Soy } H\text{”} \\ V & \text{si } \sigma(A) = M \text{ y } \varphi_A := \text{“Soy } M\text{”} \end{cases}$$

- $v(\sigma(A))$: Es el valor de verdad que A siempre diría si su identidad fuera la indicada en \mathcal{M} .

$$v(\sigma(A)) = \begin{cases} V & \text{si } \sigma(A) = H \\ F & \text{si } \sigma(A) = M \end{cases}$$

- Coherencia: si $v(\sigma(A)) = v(\varphi_A, \sigma_j)$, entonces el mundo posible σ_j es coherente.

\mathcal{M}_A	Entradas		Salida	Para Comparar	Consistencia A
	$\sigma(A)$	$\sigma_{\text{verbal}}(A)$	$v(\varphi_A, \sigma)$	$v(\sigma(A))$	
	H	H	V	V	✓
	H	M	F	V	×
	M	H	F	F	✓
	M	M	V	F	×

En consecuencia, al aplicar la regla de coherencia en todos los mundos posibles, se concluye que en todos los mundos coherentes de A resulta:

$$\sigma_{\text{verbal}}(A) = H.$$

Ahora evaluamos $v(\varphi_A, \sigma_j)$ con respecto a las entradas de \mathcal{M} , y luego la consistencia de A tomando como entradas: $v(\varphi_A, \sigma_j)$ y $v(\sigma_j(A))$, la tabla resulta:

\mathcal{M}	Entradas		Salida	Para Comparar	Consistencia A
	$\sigma_j(A)$	$\sigma_{\text{verbal}}(A)$	$v(\varphi_A, \sigma_j)$	$v(\sigma_j(A))$	
σ_1	H	H	V	V	✓
σ_2	H	H	V	V	✓
σ_3	H	H	V	V	✓
σ_4	H	H	V	V	✓
σ_5	M	H	F	F	✓
σ_6	M	H	F	F	✓
σ_7	M	H	F	F	✓
σ_8	M	H	F	F	✓

Todos los mundos son consistentes con la identidad de A , entonces $A = \{H, M\}$. Esta información nos permite registrar la **autoasignación verbal de A** como una constante observacional dentro del Universo \mathcal{M} :

$$\sigma_{\text{verbal}}(A) := H$$

Esta identidad verbal no representa lo que A es, sino lo que A dice ser, y debe usarse como entrada para evaluar el valor de verdad de los enunciados de B .

Paso 3: Evaluación de la proposición de B

El persona B dice "A dijo que es un mentiroso". Pero ya dedujimos que A dijo: "Soy H". Por tanto, la proposición de B es falsa en todos los mundos:

$$\varphi_B := "A \text{ dijo que es } M" \Rightarrow v(\varphi_B, \sigma_j) = \text{Falso}$$

luego anotamos los resultados de $v(\varphi_B, \sigma_j)$ y evaluamos la consistencia de B:

\mathcal{M}	Entradas		Salida	Para Comparar	Consistencia B
	$\sigma_{\text{verbal}}(A)$	$\sigma_j(B)$	$v(\varphi_B, \sigma_j)$	$v(\sigma_j(B))$	
σ_1	H	H	F	V	\times
σ_2	H	H	F	V	\times
σ_3	H	M	F	F	\checkmark
σ_4	H	M	F	F	\checkmark
σ_5	H	H	F	V	\times
σ_6	H	H	F	V	\times
σ_7	H	M	F	F	\checkmark
σ_8	H	M	F	F	\checkmark

entonces, los mundos consistentes con A y B , son: $\{\sigma_3, \sigma_4, \sigma_7, \sigma_8\}$

Paso 4: Evaluación de la proposición de C

C dijo: " B es mentiroso", es decir:

$$\varphi_C := (\sigma_C(B) = M)$$

Evaluamos esto en los mundos restantes:

\mathcal{M}	Entradas		Salida	Para Comparar	Consistencia C
	$\sigma_j(B)$	$\sigma_j(C)$	$v(\varphi_C, \sigma_j)$	$v(\sigma_j(C))$	
σ_3	M	H	V	V	\checkmark
σ_4	M	M	V	F	\times
σ_7	M	H	V	V	\checkmark
σ_8	M	M	V	F	\times

pero se observa que los mundos coherentes σ_3 y σ_7 son iguales para B y C . Entonces obtenemos finalmente para A , B y C :

$$\sigma_{3,7} : A = \{H, M\}, \quad B = M, \quad C = H$$

Resultado

El único mundo posible compatible con todas las afirmaciones es:

$$\boxed{A = \{H, M\}, \quad B = M, \quad C = H}$$

El modelo ha filtrado los mundos inconsistentes, dejando uno solo que satisface la coherencia entre la identidad de los individuos y el valor de sus enunciados.

[1] Ronald Fagin, Joseph Y. Halpern, Yoram Moses, y Moshe Y. Vardi. *Reasoning About Knowledge*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London, England, First MIT Press paperback edition, 2003. Publicado originalmente en 1995.

- [2] Hans Ditmarsch, Wiebe Hoek, y Barteld Kooi. *Dynamic Epistemic Logic*. Primera edición. Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht, 2007. XI, 296 páginas. DOI: [10.1007/978-1-4020-5839-4](https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5839-4).
- [3] Graham Priest. *An Introduction to Non-Classical Logic: From If to Is*, Segunda edición. Cambridge University Press, Cambridge, 2008. ISBN 978-0-521-85433-7 (tapa dura), ISBN 978-0-521-67026-5 (tapa blanda). Publicado originalmente en 2001. Disponible en www.cambridge.org/9780521854337.